

O'ZBEKISTONDA DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVIDA YANGICHA YONDASHUVLAR

Shahzoda YOQUBOVA,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti

“Siyosiy fanlar” kafedrasida o'qituvchisi,

Shahzodayoqubova21@mail.ru,

ORCID: 0009-0000-3210-0258

Annotatsiya. Mazkur tezisda O'zbekistonda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiyalash siyosatining asosiy yo'nalishlari, uning zamonaviy tamoyillari hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi bosqichda shakllanish jarayonlari tahlil qilingan. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, davlat boshqaruv tizimini isloh qilish va uni zamon talablari darajasiga olib chiqish masalasi mamlakat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib keldi. Ayniqsa, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan “Yangi O'zbekiston” islohotlar strategiyasi doirasida davlat boshqaruvini modernizatsiyalash ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Kalit so'zlar: davlat boshqaruvi, modernizatsiya, islohotlar, fuqarolik jamiyati, raqamli boshqaruv

Kirish

Davlat boshqaruvini modernizatsiyalash davlat organlari faoliyatini zamonaviy, samarali, ochiq va shaffof tizimga aylantirish jarayonidir. Uning asosiy maqsadi davlat xizmatlarini aholiga qulay, tezkor va sifatli ko'rsatish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish hamda boshqaruvda fuqarolarning ishtirokini

kengaytirishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekistonda davlat boshqaruvi sohasida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohotlarning asosiy maqsadi boshqaruv tizimini zamonaviy, samarali va ochiq mexanizmlar asosida qayta tashkil etishdan iboratdir. Shu yo'nalishda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish, davlat xizmatchilari faoliyatini baholashning shaffof tizimini yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda

Natija va mulohazalar

Modernizatsiya jarayoning yurtimizda qanchalik davlat boshqaruvning ustuvor yo'nalishi sifatida ko'rilayotganini “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish orqali davlat xizmatlarini onlayn shaklda taqdim etish, “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali”, Harakatlar strategiyasi, “Ochiq ma'lumotlar portali” va “Mahalla” institutni jamiyatni boshqarishning eng muhim bo'g'ini sifatida mustahkamlash kabi muhim islohotlar misolida ko'rishimiz mumkin. Quyida ularga alohida to'xtalib o'tamiz:

O'zbekistonda “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi asosida amalga oshirilmoqda. Unga ko'ra 300 dan ortiq davlat xizmatlari Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali onlayn taqdim etiladi, barcha vazirlik va idoralar o'rtasida elektron hujjat aylanishi yo'lga qo'yilgan, mobil ilovalar (myID, myGov, ijtimoiy to'lovlar uchun platformalar) joriy etilgan (Raqamli hukumat..., 2025).

“Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali” esa davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini oshiradi, byurokratik to'siqlarni kamaytiradi, vaqt va xarajatlarni tejaydi, fuqarolar va davlat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi (Avazov, 2022).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi mamlakatning davlat va jamiyat rivojlanishi istiqbolini strategik rejalashtirish tizimiga sifat jihatdan yangi yondashuvlarni boshlab berdi. Harakatlar strategiyasini

“Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturining (keyingi o‘rinlarda Davlat dasturi deb yuritiladi) tasdiqlanishi strategik rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlarini amaliy ro‘yobga chiqarishning boshlang‘ich mexanizmi bo‘ldi (Mirziyoyev, 2017).

2023-yilda O‘zbekiston Respublikasi “2030-yilgacha mo‘ljallangan Milliy taraqqiyot strategiyasi”ni qabul qildi. Mazkur strategiyaning asosiy maqsadi — mamlakatni ushbu o‘n yillik yakuniga qadar o‘rta-yuqori daromadli davlatlar qatoriga kiritishdir. Strategiyada fuqarolarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholining farovonligini ta‘minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek, aholi ehtiyojlariga yo‘naltirilgan xalqchil davlat xizmatlarini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilangan (The World Bank..., n.d.).

Davlat boshqaruvi modernizatsiyasi jarayonida jamoatchilik ishtirokini kengaytirish, fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni mustahkamlash, ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarning taklif va fikrlarini o‘rganish amaliyoti joriy etilmoqda. Bu esa davlat va jamiyat o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa

O‘zbekistonda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish jarayoni mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida chuqur o‘zgarishlar olib kelayotgan eng muhim islohotlardan biridir. Bu jarayonning asosiy maqsadi davlat faoliyatini zamonaviy, samarali, ochiq va shaffof tizimga aylantirish, davlat xizmatlarini aholiga qulay, tezkor va sifatli ko‘rsatish hamda boshqaruvda fuqarolarning ishtirokini kengaytirishdan iboratdir. Mustaqillik yillarida shakllangan boshqaruv tizimi bugungi global rivojlanish talablariga javob berishi uchun uni tubdan yangilash zarurati paydo bo‘ldi. Shu bois, “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi asosida amalga oshirilayotgan islohotlar markazida aynan davlat boshqaruvini modernizatsiyalash masalasi turadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan ishlab chiqilgan “Milliy taraqqiyot strategiyasi – 2030” va “Raqamli O'zbekiston – 2030” dasturlari ushbu jarayonning konseptual asosini tashkil etadi. Bu strategiyalar orqali mamlakat 2030-yilgacha o'rta-yuqori daromadli davlatlar qatoriga kirishni maqsad qilgan bo'lib, buning uchun boshqaruv tizimini samarali, inson manfaatlariga yo'naltirilgan va raqamli texnologiyalarga tayangan holda qayta qurish zarurligi ta'kidlanadi. Davlat boshqaruvining zamonaviy modeli sifatida elektron hukumat tizimi keng joriy etilmoqda. Bunday tizim byurokratik to'siqlarni kamaytirib, korrupsiyaga qarshi kurashda samaradorlikni oshirmoqda.

Davlat boshqaruvini modernizatsiyalash jarayoni nafaqat texnologik, balki tashkiliy va institutsional islohotlarni ham o'z ichiga oladi. Vazirlik va idoralar soni optimallashtirilmoqda, ularning takrorlanuvchi funksiyalari qisqartirilmoqda, mahalliy boshqaruv organlariga ko'proq mustaqillik berilmoqda. Shu bilan birga, davlat xizmatchilari tanlov asosida, meritokratiya tamoyiliga muvofiq qabul qilinmoqda. 2023-yilda tashkil etilgan Davlat xizmatlari agentligi orqali davlat xizmatchilarining malakasi, axloqiy mas'uliyati va faoliyati natijadorligi baholanmoqda. Bu, o'z navbatida, boshqaruv tizimida professionallik va javobgarlikni kuchaytiradi.

Modernizatsiyaning yana bir muhim jihati ochiqlik va shaffoflik siyosatini amalga oshirishdir. Bu jarayon fuqarolik jamiyatining shakllanishi va davlat bilan xalq o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, davlat boshqaruvida “inson uchun xizmat qiladigan davlat” konsepsiyasi shakllanmoqda. Endilikda davlat fuqarolarga nisbatan nazoratchi emas, balki ularning ehtiyojini qondiruvchi, hayotini yengillashtiruvchi xizmat ko'rsatuvchi institut sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu o'zgarishlar O'zbekistonni boshqaruv sohasida xalqaro standartlarga yaqinlashtirdi. O'zbekistonda davlat boshqaruvini modernizatsiyalash jarayoni keng ko'lamli, izchil va uzoq muddatli islohotlar tizimidan iborat bo'lib, u mamlakatni rivojlangan, raqamli va xalq uchun xizmat

qiladigan davlatga aylantirishga qaratilgan. Ushbu islohotlar natijasida boshqaruv tizimi yanada ochiq, samarali va inson manfaatlariga yo'naltirilgan shaklga ega bo'lib bormoqda. Bu esa O'zbekistonning demokratik tamoyillarga sodiq qolgan holda, global miqyosda raqobatbardosh davlat sifatida rivojlanishiga mustahkam zamin yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Avazov, S. (2022). E-government services adoption in Uzbekistan. *Journal of Policy Studies*, 37(3), 15–29. Retrieved October 11, 2025, from https://www.e-jps.org/archive/view_article?pid=jps-37-3-15
- Mirziyoyev, Sh. (2017, August 15). 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida (F-5024-son farmoyish). *Lex.uz*. Retrieved from <https://lex.uz/docs/-3307879>
- Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi. (2025). Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi rasmiy veb-sayti. Retrieved October 11, 2025, from <https://egov.uz/>
- The World Bank. (n.d.). Uzbekistan overview: The World Bank supports Uzbekistan's efforts to reduce poverty, create more and better jobs, enhance human capital, and build a more inclusive, resilient, and sustainable market economy. Retrieved October 11, 2025, from <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

THE POLICY OF MODERNIZING PUBLIC ADMINISTRATION IN UZBEKISTAN

Abstract. This thesis analyzes the main directions of the policy of modernizing the public administration system in Uzbekistan, its modern principles, and the processes of forming new stages in the relationship between the state and society.

Since gaining independence, the reform of the public administration system and bringing it up to modern requirements have been among the key priorities of the country's policy. In particular, within the framework of the “New Uzbekistan” reform strategy implemented in recent years, the modernization of public administration has been defined as a top priority.

Keywords: public administration, modernization, reforms, civil society, digital governance

ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной тезисе проанализированы основные направления политики модернизации системы государственного управления в Узбекистане, её современные принципы, а также процессы формирования новых этапов взаимоотношений между государством и обществом. После обретения независимости реформирование системы государственного управления и приведение её в соответствие с современными требованиями стало одним из важнейших направлений государственной политики страны. В особенности в последние годы, в рамках реализуемой стратегии реформ «Новый Узбекистан», модернизация государственного управления определена как приоритетная задача.

Ключевые слова: государственное управление, модернизация, реформы, гражданское общество, цифровое управление